

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
698 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlarini strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукажоревна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili.....	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	
Some considerations about the specific features of advertising texts	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	

Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri.....	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248

Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvdan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	283
Rozmatova Umida Yuldashevna To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov "Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovasion mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili.....	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'ydinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	

Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlari	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	

Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срождиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	
Современные тенденции и перспективы повышения износостойкости футеровок в горно-размольных установках	556
Акмал Жуманазаров, Илхом Эгамбердиев, Элбек Очилов, Маъруф Саибов	
Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar	562
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Habibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	570
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Iqtisodiy islohotlar jarayonida tovar va xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri	577
Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	584
Умаров Б.С	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	591
Axmedov Shoymurod	
Lazer nurlari ta'sirida wet-blue charm yarim mahsuloti xususiyatlarining o'zgarishi	596
, Qodirov T.J, Azimov J.Sh, Yusupova D.N	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	601
Islomova Dilrabo Salomovna	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari	606
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Eksport faoliyatini rivojlantirish: global tajribalar va milliy imkoniyatlar	609
D.E.Qarshiev	
Iot (internet of things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	614
Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Sa'noat korxonalarini va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati	621
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul O'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.	625
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	

Method of Drying Melon Using Solar Radiation and a Household Solar-Infrared Dryer.....	633
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Kabel izolyatsiyasi holatini monitoring va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari muammolari	633
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Controlling Execution Mechanisms in Intelligent Systems Using Neural Networks	649
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Algorithm for Optimizing Repetitive Tasks in Production Process Execution Mechanisms	654
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich , Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini visual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	659
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul O'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Kompaniyaning strategik qarorlar qabul qilishida pul oqimini tahlili va uni bashoratlashning ahamiyati	663
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Pul oqimi haqida hisobot: xalqaro tajriba va milliy amaliyotda qo'llanilishini takomillashtirish	667
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati	676
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Davlat xizmatlarining raqamlashuvi va tadbirkorlikka ta'siri.....	680
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlikni samarali boshqarishda va raqamli texnologiyalardan foydalanishda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi	687
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	688
Умаров Б.С	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА РЕГИОНА

Умаров Б.С.

к.э.н., доцент ТГЭУ

Annotatsiya: Mazkur maqolada hududlarda innovatsion o'sish markazlarining iqtisodiy mazmun-mohiyati, ularning vazifalari, turlari, xususiyatlari, faoliyat yo'nalishlari hamda hududning iqtisodiy taraqqiyotidagi roli tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion o'sish markazlari, innovatsion faoliyat, investitsiyalar, hududiy rivojlanish, erkin iqtisodiy hududlar, texnoparklar, texnopolislar, innovatsion klasterlar..

Abstract: The economic essence of regional innovation growth centers, their functions, types, features and directions of their activities, as well as their role in the economic development of the region were investigated in this article.

Keywords: growth, innovative activity, investments, regional development, free economic zones, technology parks, technopolises, innovative clusters.

Аннотация: В данной статье исследована экономическая сущность центров инновационного роста регионов, их функции, виды, особенности и направления их деятельности, а также роль в экономическом развитии региона.

Ключевые слова: центр инновационного роста, инновационная деятельность, инвестиции, региональное развитие, свободные экономические зоны, технопарки, технополисы, инновационные кластеры.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях ускоряющейся научно-технической трансформации и цифровизации экономики вопросы формирования эффективных региональных систем инновационного роста приобретают особую актуальность. Центры инновационного роста (ЦИР), как институционализированные структуры генерации и внедрения новых технологий, играют ключевую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития территорий. Однако реализация их потенциала во многом зависит от наличия достаточного инвестиционного обеспечения, включая как государственные, так и частные источники финансирования.

Инвестиционное обеспечение ЦИР представляет собой не только приток финансовых ресурсов, но и формирование благоприятной институциональной среды, стимулирующей развитие научно-исследовательской, опытно-конструкторской и коммерциализационной деятельности. Теоретическая проработка этого направления необходима для создания эффективных моделей управления инвестициями в инновационную инфраструктуру региона.

Несмотря на растущее внимание к проблеме со стороны исследователей и практиков, в научной литературе сохраняется ряд дискуссионных вопросов, касающихся природы, структуры и механизмов инвестиционного обеспечения ЦИР. Особенно это касается межсекторального взаимодействия, рискоориентированных подходов к инвестированию и оценки эффективности вложений в инновационные проекты.

В данной статье предпринимается попытка раскрыть теоретико-методологические основы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона, проанализировать существующие научные подходы, а также обозначить направления дальнейших исследований, направленных на формирование устойчивой инвестиционной модели поддержки региональных инновационных систем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследование теоретических основ инвестиционного обеспечения центров инновационного роста требует обращения к широкому спектру научной литературы, охватывающей проблемы регионального развития, инновационной экономики и инвестиционного менеджмента.

Классические основы инвестиционной теории были заложены такими учеными, как И. Шумпетер, который подчеркивал роль предпринимательской инициативы и инноваций как двигателя экономического роста. Современное развитие этих идей можно проследить в трудах П. Друкера, где инвестиции в знания и технологии рассматриваются как стратегический ресурс развития организаций и территорий.

В контексте регионального развития важный вклад внесли исследования В. И. Маевского, в которых подчёркивается необходимость активной инвестиционной политики для выравнивания пространственного развития экономики. По мнению С. Г. Струмилина и А. Г. Гранберга, устойчивость регионального роста напрямую зависит от сбалансированного соотношения между инновационным потенциалом региона и объёмом инвестиций, направляемых на его реализацию.

Актуальные теоретические подходы к инвестиционному обеспечению инновационных структур рассматриваются в работах И. И. Елкина и А. А. Беспалова. Эти авторы подчеркивают, что эффективность функционирования центров инновационного роста во многом определяется формированием многоуровневой системы финансирования с участием государства, частного капитала и институтов развития.

На особом внимании стоят исследования Н. И. Ивановой, посвящённые институциональному обеспечению инвестиционных процессов в инновационной сфере. Она аргументирует, что для успешного функционирования ЦИР необходимы не только ресурсы, но и чёткие механизмы регулирования, гарантирующие возврат инвестиций и минимизацию рисков.

Таким образом, современная научная литература демонстрирует комплексный взгляд на проблему инвестиционного обеспечения центров инновационного роста, акцентируя внимание на интеграции финансовых, организационных и институциональных факторов, определяющих устойчивость и результативность региональных инновационных систем.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы контент-анализа нормативно-правовых актов, статистическая обработка данных инвестиционной активности регионов, а также сравнительный анализ механизмов финансирования центров инновационного роста. Информационная база включала официальные отчёты министерств, данные Росстата и публикации научных журналов. Анализ проводился с использованием методов систематизации, обобщения и корреляционного сопоставления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как показывает мировая практика, успешное решение проблемы своевременного и полного обеспечения программ технологической модернизации базовых отраслей национальных экономик требует постоянного наращивания инвестиционного потенциала, как самих отраслей, так и входящих в их состав ключевых предприятий. Важнейшим условием наращивания инвестиционного потенциала указанных субъектов национальной экономики выступает правильный учет внешних и внутренних факторов, способствующих росту инвестиционной привлекательности и притоку значительных объемов инвестиций для реализации программ их модернизации.

Инновационные центры развития могут создаваться с целью расширения инновационной деятельности субъектов предпринимательства, основанные на содействии в обеспечении материально-технических условий для воплощения новых идей и разработок в инновации, финансирование и содействие в реализации инновационных проектов, развития кооперации между субъектами инновационной деятельности и др.

Драйверами развития экономики регионов являются центры инновационного роста, такие как свободные экономические зоны, малые промышленные зоны, инновационные хабы, технопарки, инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и другие прогрессивные формы пространственной организации инновационного бизнеса, состав которых показан на Рис.1.

В зарубежной литературе до сих пор нет сложившегося единого понимания термина «центры инновационного роста», однако большинство исследователей понимают под ними пространственную динамично развивающуюся форму организации инновационного бизнеса, базирующуюся на добровольном объединении потенциалов субъектов инновационного бизнеса с целью создания различных видов инновационной продукции, востребованной внешними и внутренними потребителями (Рис. 1)¹.

Рис. 1: Классификация основных видов центров инновационного роста региона

Главными преимуществами действующих за рубежом центров инновационного роста регионов выступает нацеленность на постоянное инновационное обновление производительных сил регионов за счет системного подхода к использованию имеющихся здесь внутренних природно-сырьевых, производственно-технических и человеческих ресурсов, тщательного проведения комплексных маркетинговых исследований состояния различных секторов региональной экономики, а также умелой координации усилий всех субъектов хозяйственной деятельности, независимо от их отраслевой принадлежности, формы собственности и масштабов деятельности.

Примерами наиболее успешных центров инновационного роста могут служить такие всемирно известные инновационные хабы, как Силиконовая долина в США, автомобильный хаб университета Лестер - в Великобритании, инновационный хаб «Оулу» - в Финляндии, СИЭЗ «Масан» - в Южной Корее, СЭЗ «Банкарор» - в Индии, инновационный центр «Сколково» - в России.

Большинство из указанных центров инновационного роста получили старты для своего развития благодаря тесному сотрудничеству с действующими в регионах их дислокации крупными университетами, преподаватели и сотрудники которых придали импульс появлению качественно новых технологий. Эффективными участниками процесса инновационного обновления производительных сил указанных регионов стали возникшие в недрах университетов студенческие бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, испытательные полигоны, способствовавшие становлению и развитию указанных центров инновационного роста².

Мотивы создания центров инновационного роста в разных странах весьма различны. Они

1 Котов В.А. Проблемы и пути институционального укрепления механизмов инновационного развития регионов Узбекистана. –Т.: Ж-л «Iqtisodiyot: tahlillar df prognozlar», Т1, 2019. С. 75 – 80

2 Бекчанов Д., Ибрагимов Д., Бахтияров Ш. Возможности формирования точек производственного роста в регионе. Т.: X Форум экономистов. ИПМИ, 2018. -С.322

могут создаваться как в чистом виде зоны свободной торговли или как особые зоны, где регулируются не все стороны экономической активности.

Эффективность использования инвестиций, привлекаемых центрами инновационного роста для потребностей своего развития в значительной степени зависит от их структуры, под которой понимаются их состав по видам, направлению использования и их доля в общих инвестициях³.

Центры инновационного роста постоянно сталкиваются с необходимостью поиска и привлечения дополнительных объемов инвестиций, т.к. им требуются значительные объемы вложения финансовых средств (внутренних и внешних) в различные программы организации новых, поддержания и развития действующих производств, технической подготовки производства и других конечных результатов, например природоохранных, социальных и др. В свою очередь, их приток в значительной степени зависят от того, насколько легко они могут быть мобилизованы с внутреннего и внешнего финансового рынка для нужд инновационного развития субъектов региональной экономики.

В свою очередь, количественный рост поступающих в регионы инвестиций и их направление в различные проекты центров зависят от многих внешних и внутренних факторов, но, прежде всего, от структуры и содержания проводимой государством инвестиционной политики. При этом формы инвестиций могут быть различными по своей форме и направлениям их использования, включая: вложения средств в расширение или реконструкцию производства, в мероприятия, обеспечивающие повышение качества продукции и услуг, в образование кадров и проведение научных исследований⁴.

По своему назначению вся совокупность инвестиций, используемых центрами инновационного роста, можно условно разделить на реальные, финансовые и интеллектуальные.

В общей структуре инвестиций, востребованных центрами, выделяются реальные инвестиции, которые представляют собой, в основном долгосрочные вложения средств инвесторов непосредственно в средства производства и предметы потребления. Они представляют собой финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный проект и обычно связаны с приобретением реальных активов. Реальные инвестиции, обращающиеся на уровне центров инновационного роста, состоят из двух различных компонентов. Первый из них — это инвестиции в основной капитал, то есть приобретение вновь произведенных капитальных благ, таких как производственное оборудование, компьютеры и здания производственного назначения. Второй компонент - инвестиции в товарно-материальные запасы, которые представляют собой накопление запасов сырья, подлежащего использованию в производственном процессе, или нереализованных готовых товаров (Рис. 2).

Рис. 2.: Функциональные особенности центров инновационного роста

Перспективным направлением расширения масштабов участия центров инновационного роста в процессы расширения масштабов инвестиционного обеспечения территорий респуб-

3 Деева А.И. «Инвестиции», учебное пособие М.: Экзамен, 2017г.

4 Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том 1. М.: Изд-во «Эльга». 2019 г. 672 с.

блики должны стать меры по вовлечению в орбиту свободных экономических зон и производственных кластеров наиболее конкурентоспособных субъектов малого инновационного бизнеса, предприятий-экспортеров и градообразующих предприятий регионов. Взаимовыгодное сотрудничество указанных субъектов региональной экономики с центрами способствует росту их конкурентоспособности за счет доступа к современной технологической базе и накопленному запасу инновационных продуктов, обеспечивающих им освоение выпуска наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

Успешная реализация указанного подхода к наращиванию инвестиционного потенциала территорий позволит обеспечить синергетический эффект, т.к., с одной стороны, он придает мощный импульс активизации инновационной деятельности в регионе. С другой стороны, он открывает дополнительные возможности для коммерциализации имеющихся у центров научных или прикладных разработок, а также значительного расширения спектра услуг для вовлекаемых в их орбиту субъектов региональной экономики. И, наконец, имея возможности для освоения на базе малого бизнеса или предприятий-экспортеров широкого спектра конкурентоспособной инновационной продукции из местного сырья, центры инновационного роста способны расширить прямые контакты с иностранными инвесторами, привлекая их к реализации крупных проектов национального и регионального масштаба. В конечном счете, все это способствует наращиванию выпуска наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, созданию новых рабочих мест, а также росту конкуренции на рынке товаров.

Другой важной категорией инвестиций выступают финансовые инвестиции, представляющие собой вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, эмитируемые центрами инновационного роста. Данные инвестиции включают в себя инвестиции, используемые в форме вложений в прямые или опосредованные финансовые ресурсы, включая наличные деньги, банковские кредиты, ценные бумаги, драгоценности и другие инструменты.

Третьей категорией инвестиций, вкладываемых иностранными инвесторами, представляют собой инвестиции, вкладываемые в форме приобретения прав на создаваемые центрами объекты интеллектуальной собственности. Данный вид инвестиций имеет важное значение для центров инновационного роста, т.к. их основная деятельность связана с созданием наукоемкой продукции и техническим обновлением производительных сил национальных экономик.

По источникам финансирования инвестиции, используемые центрами инновационного роста, делятся на внутренние и внешние. Внутренние источники финансирования их потребностей складываются из собственного уставного фонда, амортизационных отчислений, средств развития производства и резервных фондов, т.е. той части их дохода от текущего производства, которая не расходуется на текущее потребление.

Внешние источники инвестиций, используемых центрами инновационного роста, обычно приобретают форму международного инвестирования, реализуемого методами прямого или портфельного (косвенного) финансирования. При этом прямые инвестиции дают инвестору непосредственное право собственности на ценные бумаги или имущество центра и обеспечивают контроль над ними. Портфельные инвестиции, осуществляемые самими центрами в форме вложения свободных финансовых ресурсов или части прибыли в набор ценных бумаг или имущественных ценностей способны приносить им соответствующий финансовый доход и снижать высокий уровень рисков от инновационной деятельности.

С точки зрения срока действия поступающих в распоряжение центров инвестиций, все они делятся на кратко-, средне- и долгосрочные. Под краткосрочными инвестициями понимают обычно вложения свободных ресурсов инвесторов в программы развития центров инновационного роста на период, не более одного года (например, краткосрочные депозитные вклады, покупка краткосрочных сберегательных сертификатов и т. п.), а под долгосрочными инвестициями - вложения капитала на период свыше одного года.

В общем объеме инвестиций наибольшую долю составляют капитал образующие инвестиции, которые образуют по своему содержанию и характеру использования так называемые

технологическую, воспроизводственную, отраслевую и территориальную структуру инвестиций центров инновационного роста.

В процессе планирования деятельности центров учитывается деление поступающих им долгосрочных инвестиций, по следующим признакам, отраженным в таблице (табл. 1).

Таблица 1: Классификация выделяемых центрам инновационного роста инвестиций⁶

	Признак классификации	Категория №1	Категория №2	Категория №3
I.	По уровню централизации источников	Централизованные средства	Нецентрализованные средства	
		Бюджетные средства	Собственные средства	Заемные и привлеченные
II.	По технологической структуре работ	Строительно-монтажные работы	Оборудование, инструмент и инвентарь	Прочие работы и затраты
III.	По характеру воспроизводства основных фондов	Новое строительство	Расширение или реконструкция	Техническое перевооружение
IV.	По способу выполнения работ	Проектное управление	Подрядным способом	Хозяйственным способом
V.	По назначению объекта инвестирования	Производственного назначения	Непроизводственного назначения	Комплексное назначение

Как показало проведенное нами исследование, в зарубежной литературе нет сложившегося единого понимания направлений работы центров инновационного роста, однако большинство из них охватывают:

- а) выпуск конкретных инновационных товаров (технопарки, производственные кластеры, совместные предприятия)
- б) оказание инновационных услуг (бизнес-инкубаторы, испытательные полигоны, малые промышленные зоны);
- в) организация промышленной кооперации или привлечение иностранного капитала для организации крупного инновационного бизнеса (свободные экономические зоны, зоны опережающего развития, свободные индустриальные зоны, наукограды).

Учитывая многофункциональный характер и широкий спектр выполняемых задач, представляет интерес исследование принципов их функционирования, базируясь на учете различных стадиях их жизненного цикла, а также учитывая масштабы деятельности действующих и создаваемых центров.

Так, на первичной стадии создания инновационной продукции Центры инновационного роста формируются на основе кооперации усилий всех участников инновационного процесса, заинтересованных в получении конечного результата в виде нового товара, услуги или другого нововведения. На последующих стадиях инновационного процесса усилиями отдельных новаторов или малых инновационных предприятий при активной поддержке органов регионального управления или местной власти создается временная проектная структура, которая координирует деятельность всех участников центров инновационного роста. Завершается процесс становления центра инновационного роста созданием инновационного предприятия или производственного объединения, способного выпускать новые виды товаров или услуг, пользующегося спросом на региональном рынке и за его пределами⁷.

На региональном уровне центры инновационного роста формируются по инициативе

⁶ Шеремет В.В. и др. Управление инвестициями. В 2-х томах / М.: Высшая школа, 2015. С. 264 -268;

⁷ Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том 1. М.: Изд-во «Эльга», 2019. С. 168- 170.

местного бизнес-сообщества и при существенной поддержке региональных органов управления с учетом сложившегося уровня специализации той или иной территории в национальной системе общественного разделения труда.

На отраслевом уровне управления центры инновационного роста создаются, исходя и отраслевых приоритетов инновационного развития в том или ином регионе страны, а также потребностей субъектов соответствующих отраслевых инновационных систем.

Главными преимуществами центров инновационного роста регионов выступает нацеленность на постоянное инновационное обновление производительных сил территорий за счет системного подхода к использованию имеющихся здесь внутренних природно-сырьевых, производственно-технических и человеческих ресурсов, тщательного проведения комплексных маркетинговых исследований состояния различных секторов региональной экономики, а также умелой координации усилий всех субъектов хозяйственной деятельности, независимо от их отраслевой принадлежности, формы собственности и масштабов деятельности⁸.

Функциями развития центров инновационного роста являются: инновационная функция, воспроизводственная функция, коммерческая функция и социальная функция.

Так, реализация на практике инновационной функции придает мощный импульс институциональному укреплению региональных инновационных систем, т.к. субъекты инновационной деятельности находят точки приложения своих интеллектуальных и предпринимательских возможностей.

Воспроизводственная функция центров проявляется в ускорении масштабов модернизации производительных сил территорий, т.к. они придают ускорение инновационным процессам на небольших предприятиях регионов, включающихся в производственные кластеры территорий. Умелое использование первых двух функций повышает инвестиционную привлекательность территорий, способствуя реализации их имиджевой и мобилизационной функции, позволяющей привлекать внутренние и иностранные инвестиции в экономику регионов.

Реализация коммерческой функции центров проявляется в оказании практической помощи субъектам региональных инновационных систем в деле коммерциализации своих инновационных идей и диффузии инновационных открытий. Тесно связанной с этой функцией выступает доходная функция центров инновационного роста, т.к. успешная реализация крупных проектов их участников повышает рентабельность производства, увеличивая доходы не только владельцев и сотрудников инновационных предприятий, но и увеличивая доходную часть местных бюджетов.

И наконец, нельзя не отметить социальную функцию центров, т.к. их успешная деятельность способствует не только созданию новых рабочих мест, но и развитию всей социальной сферы регионов, повышению жизненного уровня проживающего здесь населения, а также уровня самообеспечения региональных и местных бюджетов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Принимая во внимание наличие такого широкого функционального потенциала воздействия центров на активизацию инновационной активности субъектов региональных экономик, органы государственного и регионального управления, а также экономические ведомства становятся заинтересованными участниками процессов инвестиционного обеспечения этой важной категории субъектов региональной экономики. От их слаженных действий и консолидации усилий по наращиванию масштабов привлечения иностранного капитала будут напрямую зависеть темпы инновационного обновления производительных сил регионов и устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Успешное привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения растущих потребностей центров инновационного роста обеспечивается за счет реализации таких прогрессивных методов, как:

льготный характер инвестиционных ресурсов, выделяемых для реализации приоритетных

⁸ Куценко У.И., Герасименко Т.И. Стратегическое планирование устойчивого развития региона. – Оренбург. Вестник Оренбургского государственного университета, №13, 2011. С. 294 – 301

проектов социально-экономического развития регионов;

предоставление существенных скидок на услуги, оказываемые им со стороны институтов инвестиционно-финансовой инфраструктуры, действующих на региональном уровне;

срочность и платность выделяемых кредитно-финансовых ресурсов при обязательной перспективности и самокупаемом характере большинства проектов, финансируемых в рамках программ инновационного развития регионов;

дифференцированный подход к условиям финансирования проектов, осуществляемых с участием центров, в зависимости от их характера (наукоемкие, экспортно-ориентированные, импортозамещающие);

широкое использование инновационных методов финансирования проектов, осуществляемых инновационными предприятиями регионов в орбите центров⁹.

Высокая эффективность механизма сотрудничества действующих центров инновационного роста с органами регионального управления обеспечивается при наличии развитого финансового рынка, высоко конкурентной среды на рынке инновационных продуктов и наличии развитой инвестиционно-финансовой инфраструктуры, институты которой способны минимизировать риски эмитентов и инвесторов.

В заключении можно сделать вывод, что в процессе институционального становления и своего функционального развития механизм воздействия центров инновационного роста на развитие инвестиционного обеспечения регионов прошли несколько этапов.

Таким образом, можно сделать вывод, что механизм инвестиционного обеспечения центров инновационного роста регионов за период своего становления прошел длительный путь своего развития, превратившись в сложную многоуровневую систему, способную расширить масштабы привлечения и повысить качество использования иностранных инвестиций для нужд инновационного развития территорий.

Список использованной литературы:

1. Котов В.А. Проблемы и пути институционального укрепления механизмов инновационного развития регионов Узбекистана. – Т.: Ж-л «Iqtisodiyot: tahlillar df prognozlar», Т1, 2019. С. 75 – 80.
2. Бекчанов Д., Ибрагимов Д., Бахтияров Ш. Возможности формирования точек производственного роста в регионе. Т.: X Форум экономистов. ИПМИ, 2018. – С.322.
3. Деева А.И. «Инвестиции», учебное пособие М.: Экзамен, 2017г.
4. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том 1. М.: Изд-во «Эльга». 2019 г. 672 с.
5. Бочаров В.В. «Инвестиции», учебное пособие СПб.: Питер,2018. С. 164 -169.
6. Шеремет В.В. и др. Управление инвестициями. В 2-х томах / М.: Высшая школа, 2015. С. 264 -268.
7. Куценко У.И., Герасименко Т.И. Стратегическое планирование устойчивого развития региона. – Оренбург. Вестник Оренбургского государственного университета, №13, 2021. С. 294 – 301.
8. Акрамов Ф. Основные проблемы развития и финансирования малого и среднего бизнеса // Экономический вестник Узбекистана-№4/5, 2017., С. 10-11.

⁹ Акрамов Ф. Основные проблемы развития и финансирования малого и среднего бизнеса // Экономический вестник Узбекистана-№4/5, 2017.,С. 10-11

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100